

<https://interscience.uz/>

ISSN 2181-1709 (P)

ISSN 2181-1717 (E)

SJIF: 3.805 (2021)

2023/12

**TA'LIM VA
INNOVATION
TADQIQOTLAR**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

Bo'ronova H. A. Psixoanalizda inson tabiatini tushunishning psixologik mexanizmlari	262
Dedakuzieva B. M. Talabalik davrida psixologik moslashuvning xususiyatlari	265
Djolimbetova M. M. O'spirinlik yosh davrida tafakkur operatsiyalarining shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy psixologik omillar	269
Hikmatov A. S. Tibbiyot xodimlarining sotsial-psixologik kompetentligiga ta'sir etuvchi omillarni Ijtimoiy - psixologik xususiyatlari	272
Ikramova K. Sh. Yosh oilalardagi nizolarda xulq-atvor strategiyalari namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar	276
Ikromova S. A. Ma'furaviy immunitet shakllantirishning xorij va rossiya tadqiqotchilari tomonidan o'rganilishi.	280
Ismoilov T. I. Verbal muloqot qobiliyatlari va ularning o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi o'rni	283
Jalolov T. S. SPSS dasturi vositasida olingan ma'lumotlarni qayta ishlashning pedagogik -psixologik ahamiyati	286
Jo'rayev Q. I. Talaba shaxsini shakllanishida kasbiy yetuklik va kompetentlikning ahamiyati	290
Jo'rayeva D. A. Kichik maktab yoshidagi bolalarning maktabga moslashuv jarayonining psixologik muammolari	293
Jo'raqulova D. Z. O'smirlik davrida kasbiy niyatlarning shakllanishi	297
Mahkamova D. B. Xotin-qizlarni davlat xizmatlariga ijtimoiy moslashuvining psixologik jabhalari	301
Mavlanova Z. T. Rahbar siyosiy kompetentligiga sotsiologiyistik yondashuv	305
Meyliyev S. N. Konflikt ijtimoiy voqelik fenomeni sifatida	308
Muxtarova A. E. Bolalarda emotsional-kognitiv rivojlanishning psixologik xususiyatlari	312
Мирзаева А. Х. Ранняя диагностика и лечение маскированной депрессии у больных с бессонницей	314
Najmiddinova M. Sh. Turli nosituativ vaziyatlarda umumiy qarorlar qabul qilish	318
Niyazova N. F. Ota-ona qaramog'isiz qolgan o'smirlarda jinsiy identifikatsiyaning nomoyon bo'lish xususiyatlari	321
Hurmedov H. A. Педагогические технологии и инновации в области физической культуры и спорта	326
Olimova F. A. Stressli vaziyatlardan qutilishning ijtimoiy psixologik determinantlari	329
Ostanaqulov A. D. O'smirlardagi ruhiy salomatlik haqidagi tasavvurlari tahlili	333
Oталиева А. Р. Педагогические - особенности обучения учащихся художественной гимнастике	336
Расулова Н. Т. Дунё бўйича соғлом этикодни ривожлантирувчи ташкилотлар хусусида	340
Rizayev A. R. Suisidal xulq-atvor namoyon bo'lish shakllarining psixologik tahlili	343
Safarov D. X. Rahbar faoliyatida zamonaviy boshqaruv usullari	348
Тошматов Б. Э. Особенности межличностных отношений и удовлетворенности жизнью и работой у женщин-педагогов	352
Tillayev A. Talabalarni kasbiy va shaxsiy rivojlanishini boshqarishini universitet ta'lim muhitiga moslashtirish	356
Tuychiyeva S. M. Bo'lajak pedagog-psixologlarda kasbiy amaliy ko'nikmalarni shakllantirish - pedagogik va psixologik muammo sifatida	359
Umarova M. Psychological views of friedrich nietzsche: a critical exploration	362
Vahobova O'. T. Axborot muhitining yoshlar ijtimoiy normalari shakllanishiga ta'sirining psixologik jihatlari	366
Xudoyqulova N.R. Sharq mutafakkirlari asarlarida oilaviy munosabatlar va nikoh masalalarining psixologik talqini	373
Yusupjonova I. A. Amaliy psixologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy shakllanishi samaradorligiga erishishda trening dasturi samaradorligi	377
Sharapova D. B. Ta'lim jarayonida ijtimoiy-iqtisodiy qaramlikka qarshi va mehnat motivatsiyasini oshirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning ahamiyatli jihatlari	384
Sharifova M. Z. Talabalarda o'zini-o'zi nazorat qilish muammosining o'rganilishining psixologik xususiyatlari	388
Shukurova N. I. Maqomat va holat psixologiyasi	391

TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR

JAMOATCHILIK KENGASHI A'ZOLARI

Djurayev Risboy Haydarovich, pedagogika fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi
Shamsutdinov Rustambek Temirovich, Andijon davlat universiteti professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat hodimi, tarix fanlari doktori

Majidov Inom Urushevich, texnika fanlari doktori, professor. O'zbekiston milliy universiteti.

Olimov Qahramon Tanzilovich, pedagogika fanlari doktori, professor. A.I.Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti Toshkent filiali

Tadjixodjayev Zokirxo'ja Abdusattorovich, texnika fanlari doktori, professor

Musurmonova Oyniso, pedagogika fanlari doktori, professor

Safarova Rohat G'aybulloyevna, pedagogika fanlari doktori, professor, T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti.

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor. O'zbekiston jaxon tillari universiteti

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

XORIJ OLIMLARI

Artamonova Yekaterina Iosifovna, pedagogika fanlari doktori, professor, Moskva davlat pedagogika universiteti, Xalqaro pedagogika fanlari akademiasining prezidenti

Yemelyanova Irina Yevgenyevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Janubiy-ural davlat ijtimoiy -pedagogika univversiteti. Rossiya

Kuzmenko Galina Anatolevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Moskva davlat pedagogika universiteti, Jismoniy tarbiya, sport va salomatlik instituti

Safaraliyev Bozor Safaraliyevich, pedagogika fanlari doktori, professor. Chelyabinsk davlat akademiyasi

Kulishov Vladimir Vasilevich, pedagogika fanlari doktori, professor. Davlat iqtisodiyot va texnologiya universiteti prorektori, Krivoy Rog, Ukraina

Lazarenko Irina Rudolfovna, pedagogika fanlari doktori, professor. Altay davlat pedagogika universiteti rektori, Rossiya

Filippova Oksana Gennadevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Janubiy-ural davlat ijtimoiy -pedagogika univversiteti. Rossiya

Xristo Kyuchukov, pedagogika fanlari doktori. Umumiy tilshunoslik va psixolingvistika professori. Berlin Erkin universiteti, Turkologiya instituti. Xalqaro psixolingvistika va Sotsiolingvistika jurnali asoschisi va muharriri, Germaniya

Kumskov Mixail Ivanovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor. M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti

Maksimenko Sergey Dmitriyevich, akademik, psixologiya fanlari doktori, professor. Ukraina Milliy pedagogika fanlari akademiasining akademigi

Padalka Oleg Semenovich, pedagogika fanlari doktori, professor. M.P. Dragomanova nomidagi pedagogika milliy universiteti, Ukraina

Hazretali Tursun, tarix fanlari doktori, professor. Xoja Ahmad Yassaviy nomidagi xalqaro qozoq-turk universiteti professori

Mamedova Irada, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, Ozarbayjon Milliy akademiyasi Tarix instituti bo'lim boshlig'i

Timur Xo'jao'g'li, tilshunos va adabiyotshunos olim. Michigan universiteti professori (AQSh)

Nurettin Hatunoğlu Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Turkiya)

Mulodjanov Sayfullo Kuchakovich, tarix fanlari doktori, professor. Tojikiston milliy universiteti

Gushko Sergey Vladimirovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Davlat iqtisodiyot va texnologiya universiteti prorektori, Krivoy Rog, Ukraina

O'ZBEKISTON OLIMLARI

TARIX FANLARI

Inoyatov Sulaymon Inoyatovich, tarix fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti

Rajabov Qahramon Kenjayevich, tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi

Rashidov Oybek Rasulovich, tarix fanlari doktori (DSc). Buxoro davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI

Madjidova Ra'no Urishevna, filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Sharipova Laylo Frunzeyevna, filologiya fanlari doktori (DSc). Buxoro davlat universiteti

Nigmatova Lolaxon Xamidovna, filologiya fanlari doktori (DSc). Buxoro davlat universiteti

Yusupova Hilola O'ktamovna, filologiya fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti

Akramova Surayo Renatovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doytori (PhD), dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti

PEDAGOGIKA FANLARI

Tolipov O'tkir Qarshiyevich, pedagogika fanlari doktori, professor. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor. Buxoro davlat universiteti

Jo'rayev Husniddin Oltinboyevich, pedagogika fanlari doktori, dotsent. Buxoro davlat universiteti

Tilavova Matlab Muxammadovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti

Sohibov Akram Rustamovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Qarshi davlat universiteti

Umarov Baxshullo Jo'rayevich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti

Hasanova Gulnoz Qosimovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Buxoro davlat universiteti

Inoyatov Abdullo Shodiyevich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat universiteti

Davronov Nurzod Ismoilovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent. Buxoro davlat pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Umarov Baxriddin Mingbayevich, psixologiya fanlari doktori, professor. Toshkent davlat pedagogika universiteti

Bafayev Muxiddin Muxammadovich, psixologiya fanlari buyicha falsafa doktori (PhD). Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

IQTISODIYOT FANLARI

Kurolov Kobuljon Kulmanovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori

Mamanazarov Abduraxim Bozorovich, iqtisodiyot fanlari fan nomzodi, dotsent. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Toshkent filiali

FALSAFA FANLARI

Namozov Bobir Bahriyevich, falsafa fanlari doktori (DSc). Buxoro davlat universiteti

SIYOSIY FANLAR

Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Buxoro davlat universiteti

BIOLOGIYA FANLARI

Artikova Hafiza To'ymurodovna, biologiya fanlari doktori, dotsent. Buxoro davlat universiteti

ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Джурраев Рисбой Хайдарович, доктор педагогических наук, академик АН РУз

Шамсутдинов Рустамбек Темирович, профессор Андижанского государственного университета, заслуженный работник культуры Узбекистана, доктор исторических наук

Мажидов Ином Урушев, доктор технических наук, профессор, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Олимов Кахрамон Танзилевич, доктор педагогических наук, профессор. Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена

Таджиходжаев Зокирхужа Абдусатторович, доктор технических наук, профессор

Мусурмонова Ойнисо, доктор педагогических наук, профессор

Сафарова Рохат Гайбуллоевна, доктор педагогических наук, профессор, Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т. Н. Коринязи

Ибрагимов Холбой Ибрагимович, доктор педагогических наук, профессор, Узбекский государственный университет мировых языков

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧЕНЫЕ

Артамонова Екатерина Иосифовна, доктор педагогических наук, профессор, Московского государственного педагогического университета. Президент Международной академии педагогических наук

Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Россия

Кузменко Галина Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор. Московский государственный педагогический университет, Институт физической культуры, спорта и здоровья

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-культурной деятельности Челябинской государственной академии

Кулишов Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор. Государственный университет экономики и технологий, Кривой Рог, Украина

Лазаренко Ирина Рудольфовна, доктор педагогических наук, профессор. Ректор Алтайского государственного педагогического университета, Россия

Филлипова Оксана Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор. Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Россия

Христо Кючук, доктор педагогических наук. Профессор общего языкознания и психолингвистики. Свободный университет Берлина, Институт тюркологии. Редактор Международного журнала психолингвистики и социолингвистики, Германия

Кумсков Михаил Иванович, доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Максименко Сергей Дмитриевич, академик, доктор психологических наук, профессор. Академик Национальной академии педагогических наук Украины

Падалка Олег Семенович, доктор педагогических наук, профессор, Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, Украина

Хазретали Турсун, доктор исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмада Яссави

Мамедова Ирада, PhD по историческим наукам, доцент, заведующий институтом истории Национальной Академии Азербайджана

Тимур Хужаугли, лингвист и литературовед. Профессор Мичиганского университета (США)

Nurettin Natiñoğlu, Assoc. доктор, университет Зонгулдак Бюлент Эджевит, факультет искусства и наук, исторический факультет (Турция)

Муллоджанов Сайфулло Кучакович, доктор исторических наук, профессор. Национальный университет Таджикистана

Гушко Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор, проректор Государственного экономико-технологического университета, Кривой Рог, Украина

УЧЕНЫЕ УЗБЕКИСТАНА

История

Иноятов Сулаймон Иноятович, доктор исторических наук, профессор. Бухарский государственный университет

Раджабов Кахрамон Кенжаевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Академии наук Узбекистана

Ойбек Расулович Рашидов, доктор исторических наук. Бухарский государственный университет

Филология

Маджидова Рано Уришевна, доктор филологических наук, профессор, Узбекский государственный университет мировых языков

Шарипова Лайло Фрунзеевна, доктор филологических наук. Бухарский государственный университет

Низматова Лолахан Хамидовна, доктор филологических наук. Бухарский государственный университет

Юсупова Хилола Уктамовна, кандидат филологических наук, доцент. Бухарский государственный педагогический институт

Акрамова Сураё Ренатовна, доктор философских наук, доцент. Бухарский государственный педагогический институт

Педагогика

Толипов Уткир Қариевич, доктор педагогических наук, профессор. Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

Олимов Ширинбой Шарофович, доктор педагогических наук, профессор. Бухарский государственный университет

Джурраев Хусниддин Олтинбаевич, доктор педагогических наук, доцент. Бухарский государственный университет

Тилавова Матлаб Мухаммадовна, кандидат педагогических наук, доцент. Бухарский государственный педагогический институт

Дилова Наргиза Гайбуллоевна, PhD по педагогическим наукам, доцент. Бухарский государственный университет

Сохибов Акрам Рустамович, кандидат педагогических наук, доцент. Каршинский государственный университет

Умаров Бахтиер Дурсунович, кандидат педагогических наук, доцент. Бухарский государственный университет

Хасанова Гулноз Касимовна, кандидат педагогических наук, доцент. Бухарский государственный университет

Иноятов Абдулло Шодиевич, доктор философских наук (PhD) по педагогическим наукам, доцент. Бухарский государственный университет

Давронов Нурзод Исмоилович, PhD по педагогическим наукам, доцент. Бухарский государственный педагогический институт

Психология

Умаров Бахриддин Мингаевич, доктор психологических наук, профессор. Ташкентский государственный педагогический университет

Бафав Мухиддин Мухаммадович, PhD по психологическим наукам. Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Экономика

Куролов Кобулжон Кулманович, доктор экономических наук, профессор. Директор сетевого центра переподготовки и повышения квалификации педагогов Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Маманазаров Абдухаким Бозорович, кандидат экономических наук, доцент. Ташкентский филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Философия

Намозов Бобир Багриевич, доктор философских наук. Бухарский государственный университет

Политика

Джумаев Рустам Ганиевич, доктор философии (PhD) по политическим наукам, доцент. Бухарский государственный университет

Биология

Артикова Хафиза Тоймуродовна, доктор биологических наук, доцент. Бухарский государственный университет

EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH

MEMBERS OF THE PUBLIC COUNCIL

Djuraev Risboy Haydarovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Shamsuddinov Rustambek Temirovich, Professor of Andijan State University, Honored Worker of Culture of Uzbekistan, Doctor of Historical Sciences

Majidov Inom Urushevich, Doctor of Technical Sciences, Professor. National University of Uzbekistan.

Olimov Kahramon Tanzilovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Tashkent branch of the Russian State Pedagogical University named after AI Gertsen

Tadjikhodjaev Zokirkhoja Abdusattorovich, Doctor of Technical Sciences, Professor

Musurmonova Oyniso, doctor of pedagogical sciences, professor

Safarova Rohat Gaybulloevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Uzbek Scientific Research Institute of Pedagogical Sciences named after TN Qori-Niyazi.

Ibragimov Kholboy Ibragimovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Uzbekistan University of World Languages

MEMBERS OF EDITORIAL COUNCIL

Artamonova Ekaterina Iosifovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, President of the Moscow State Pedagogical University, International Academy of Pedagogical Sciences

Emelyanova Irina Evgenyevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, South Ural State Humanitarian Pedagogical University. Russia

Kuzmenko Galina Anatolevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Moscow State Pedagogical University, Institute of Physical Culture, Sports and Health

Safaraliev Bozor Safaralievich, doctor of pedagogical sciences, professor. Chelyabinsk State Academy

Kulishov Vladimir Vasilevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Vice-Rector of the State University of Economics and Technology, Krivoy Rog, Ukraine

Lazarenko Irina Rudolfovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Rector of Altai State Pedagogical University, Russia

Filippova Oksana Gennadevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. South Ural State Humanitarian Pedagogical University. Russia

Christo Kyuchukov, Doctor of Pedagogical Sciences. Professor of General Linguistics Psycholinguistics. Free University of Berlin, Institute of Turkology. Founder and editor of the International Journal of Psycholinguistics and Sociolinguistics, Germany

Kumskov Mikhail Ivanovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor. M.V. Lomonosov Moscow State University

Maksimenko Sergey Dmitriyevich, academician, doctor of psychological sciences, professor. Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Padalka Oleg Semenovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova, Ukraine

Hazretili Tursun, Doctor of Historical Sciences, Professor of the International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmad Yassavi

Timur Khuzhaugli, linguist and literary critic. Professor at the University of Michigan (USA)

Nurettin Hatunoğlu Assoc. Dr., Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Arts and Sciences, Department of History (Turkey)

Mullojanov Sayfullo Kuchakovich, Doctor of Historical Sciences, Professor. National University of Tajikistan

Gushko Sergey Vladimirovich, Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector of the State University of Economics and Technology, Krivoy Rog, Ukraine

SCIENTISTS OF UZBEKISTAN

History

Inoyatov Sulaimon Inoyatovich, Doctor of Historical Sciences, Professor. Bukhara State University

Rajabov Kakhramon Kenjayevich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Leading Researcher of the Institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rashidov Oybek Rasulovich, Doctor of Historical Sciences. Bukhara State University

Philology

Majidova Rano Urishevna, Doctor of Philology, Professor, Uzbek State University of World Languages

Sharipova Laylo Frunzeyevna, Professor, Doctor of Philology. Bukhara State University

Nigmatova Lolaxon Xamidovna, Doctor of Philology. Bukhara State University

Yusupova Khilola Oktamovna, candidate of philological sciences, associate professor. Bukhara Engineering and Technology Institute

Akramova Surayo Renatovna, Doctor of Philosophy, Associate Professor. Bukhara State Pedagogical Institute

Pedagogy

Tolipov Utkir Karshiyevich, Doctor of Pedagogy, Professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami.

Olimov Shirinboy Sharofovich, doctor of pedagogical sciences, professor. Bukhara State University

Jurayev Khusniddin Oltinbayevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State University

Tilavova Matlab Muhammadovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State Pedagogical Institute

Dilova Nargiza Gaybullayevna, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State University

Sohibov Akram Rustamovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Karshi State University

Umarov Bakhshullo Djurayevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State Pedagogical Institute

Khasanova Gulnoz Kasimovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Bukhara State University

Inoyatov Abdullo Shodievich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State University

Davronov Nurzod Ismoilovich, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor. Bukhara State Pedagogical Institute

Psychology

Umarov Bakhridin Mingbayevich, Doctor of Psychology, Professor. Tashkent State Pedagogical University

Bafaev Muhiddin Mukhammadovich, PhD in Psychological Sciences. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Economy

Kurolov Kobuljon Kulmanovich, Doctor of Economics, Professor. Director of the network center for retraining and advanced training of teachers of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Mamanazarov Abdulkhakim Bozorovich, candidate of economic sciences, associate professor. Tashkent branch of Moscow State University. M.V. Lomonosov

Philosophy

Namozov Bobir Baxriyevich, Doctor of Philosophy. Bukhara State University

Politics

Djumayev Rustam Ganiyevich, Doctor of Philosophy (PhD) in Political Sciences, Associate Professor. Bukhara State University

Biology

Artikova Khafiza Tuymurodovna, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor. Bukhara State University

SPSS DASTURI VOSITASIDA OLINGAN MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHNING PEDAGOGIK -PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Jalolov Tursunbek Sadriddinovich

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti erkin izlanuvchisi

Annotatsiya: Ijtimoiy fanlar uchun statistik paket (SPSS). SPSS - bu ijtimoiy olimlar tomonidan qo'llaniladigan eng ommalashgan miqdoriy tahlil dasturiy dasturi. Bu IBM vositasi va dastlab 1968 yilda SPSS Inc. tomonidan ishga tushirilgan, ammo IBM tomonidan 2009 yilda sotib olingan. U keng qamrovli, moslashuvchan va deyarli har qanday ma'lumot fayli bilan ishlatilishi mumkin. Ammo, ayniqsa, keng ko'lamli tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilish uchun foydali. Regression modellari kabi murakkab statistik tahlillarga qo'shimcha ravishda vositalar, usullar va chastotalar kabi tavsiflovchi statistika yaratish, shuningdek tabulyatsion hisobotlar, grafikalar va tarqatish va yo'nalishlarni yaratish uchun foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: SPSS xususiyatlari, metadata, «O'zgaruvchan ko'rinish», transformatsiya, interpretatsiya.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ПО- МОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SPSS

Аннотация: Статистический пакет для социальных наук (SPSS). SPSS — самое популярное программное обеспечение для количественного анализа, используемое социологами. Это инструмент IBM, первоначально разработанный SPSS Inc. в 1968 году. была запущена, но была приобретена IBM в 2009 году. Он всеобъемлющий, гибкий и может использоваться практически с любым файлом данных. Но это особенно полезно для анализа данных крупномасштабных исследований. Помимо сложного статистического анализа, такого как модели регрессии, его можно использовать для создания описательной статистики, такой как средние значения, режимы и частоты, а также табличных отчетов, графиков, а также распределений и тенденций.

Ключевые слова: возможности SPSS, метаданные, «Просмотр переменных», трансформация, интерпретация.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL IMPORTANCE OF DATA PROCESSING USING SPSS SOFTWARE

Abstract: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS is the most popular quantitative analysis software used by social scientists. This is an IBM tool originally developed by SPSS Inc. in 1968. launched but was acquired by IBM in 2009. It is comprehensive, flexible and can be used with almost any data file. But it is especially useful for analyzing data from large-scale studies. In addition to complex statistical analysis such as regression models, it can be used to generate descriptive statistics such as means, modes, and frequencies, as well as tabular reports, graphs, and distributions and trends.

Key words: SPSS capabilities, metadata, "View Variables", transformation, interpretation.

Ijtimoiy fanlar uchun statistik to'plam (SPSS) tadqiqotchilar tomonidan, xususan, psixologiya sohasida ma'lumotlarni tahlil qilish va mazmunli xulosalar chiqarish uchun keng qo'llaniladigan kuchli statistik dasturdir. SPSS foydalanuvchilar uchun qulay va foydalanish mumkin bo'lib, uni talabalar va mutaxassislar uchun muhim vositaga aylantiradi.

SPSS ko'p qirrali paket bo'lib, u ko'plab turli xil tahlillar, ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini beradi. SPSS ning imkoniyatlari chindan ham hayratlanarli. Paket sizga oddiy tavsiflovchi raqamlardan tortib, ko'p o'zgaruvchan matritsalarining murakkab tahlillarigacha statistik ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Siz ma'lumotlarni gistogrammalarda, scatterplotlarda va boshqa usullarda chizishingiz mumkin. Siz fayllar, fayllarni ajratish, fayllarni saralash vafayllarni birlashtira olasiz. Siz mavjud o'zgaruvchilarni o'zgartirishingiz va yangilarini yaratishingiz mumkin.

SPSS foydalanuvchilarning barcha darajalari uchun oson va intuitiv qiladi foydalanuvchi interfeysi taqdim etadi. Menyular va dialog qutilari bilan siz boshqa dasturlardagi buyruq sintaksisini yozmasdan tahlillarni amalga oshirishingiz mumkin. Ma'lumotni bevosita dasturga kiritish va tahrir qilish oddiy va

oson.

SPSS odatda «Ijtimoiy fanlarning statistik to'plami» degan ma'noni anglatadi.

Bu IBM vositasi va dastlab 1968 yilda SPSS Inc. tomonidan ishga tushirilgan, ammo IBM tomonidan 2009 yilda sotib olingan.

Bu bitta dasturiy ta'minot to'plami turli tadqiqotchilar asosan ma'lumotlarni statistik tahlil qilish va kompleks statistik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun foydalanadilar.

SPSS asosan quyidagi sohalarida qo'llaniladi sog'liqni saqlash, tadqiqot kompaniyalari, ta'lim tadqiqotchilari, ma'lumot ishlab chiqaruvchilar, marketing va sog'liqni saqlash tadqiqotchilari va boshqalar.

SPSS xususiyatlari

SPSS-dagi barcha ma'lumotlar SAV formatida saqlanadi. Bu ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish, tahlil qilish va tortib olish jarayonini juda sodda qiladi. SPSS sizga muhim ma'lumotlardan ma'lumotlarni noyob tarzda olishga yordam beradi. Bu tendentsiyalarni tahlil qilish, taxminlar va prognozli modellar va SPSS ning ba'zi xususiyatlari orqali amalga oshiriladi.

SPSS aniq natijalarni tahlil qilish uchun foydalanuvchilarga chuqur statistik imkoniyatlarni taklif etadi. Bu ma'lumotlarni boshqarish tizimini va tahrirlash vositalarini osongina olishga yordam beradi. SPSS - bu sizga xususiyatlarni aniqroq loyihalashtirish, chizish, hisobot berish va taqdim etishga yordam beradigan vosita. SPSS-ni o'rganish, ishlatish va qo'llash oson.

Ma'lumotlarni statistik tahlil qilishdan tashqari, SPSS dasturi ma'lumotlarni boshqarish xususiyatlarini ham taqdim etadi. Bu foydalanuvchiga tanlovni amalga oshirish, ma'lumotlar yaratish va faylini bajarish imkoniyatlarini taqdim etadi.

SPSSning yana bir xususiyati - bu ma'lumotlar hujjatlari. Asosan, bu xususiyat metadata lug'atini ma'lumotlar fayli bilan birga saqlaydi. Ushbu metadata lug'ati ma'no, boshqa ma'lumotlar bilan aloqalar, kelib chiqishi, ishlatilishi va formati kabi ma'lumotlarga tegishli markazlashtirilgan ombor sifatida ishlaydi. SPSS dasturiy ta'minoti miqdoriy tahlilni amalga oshirish va tugmachani bosish interfeysiga asoslangan statistik to'plamni to'ldirish uchun ishlatiladi.

SPSSda foydalanishingiz mumkin bo'lgan turli xil statistik usullar mavjud va ular quyidagilar:

Ta'riflovchi statistika, shu jumladan SPSS metodologiyasi juda foydali bo'lgan chastotalar, jadvallar va tavsiflovchi nisbatlar statistikasi.

Ikki tomonlama statistik ma'lumotlar, shu jumladan dispersiyani tahlil qilish (ANOVA) kabi metodologiyalar, vositalar, korrelyatsiya va parametrsiz testlar va boshqalar.

Guruhlarni aniqlash uchun turli xil ma'lumotlar, shu jumladan metodologiyalar, jumladan, klaster tahlillari, omillar tahlili va boshqalar.

Lineer regressiya kabi raqamli natijalarni bashorat qilish.

Xuddi uning nomi bo'lgani kabi, SPSS statistika dasturi faqat statistik operatsiyalarni bajarish uchun ishlatiladi.

SPSS tadqiqotchilarga ma'lumotlarni tahlil qilishning murakkab muammolarida yordam beradigan to'rtta dasturni taklif etadi.

SPSS dasturi tadqiqotchilarga miqdoriy tahlilni o'tkazishda yordam beradi.

Ma'lumotlarni SPSS dasturiga kiritishda siz «O'zgaruvchan ko'rinish»ni bosishingiz kerak. O'zgaruvchan ko'rinish foydalanuvchiga uni ma'lumotlar turi bo'yicha moslashtirishga imkon beradi va quyidagi sarlavhalardan iborat: Ism, tip, kenglik, o'nlik, yorliq, qiymatlar, etishmayotgan, ustunlar, tekislash va o'lchovlar.

Ushbu sarlavhalar foydalanuvchiga ma'lumotlarni tasniflash yoki tavsiflash imkoniyatini beradi.

Asosan, SPSS dasturi boshqa statistik paketlardan, ma'lumotlar bazalaridan va elektron jadvallardan ma'lumotlarni o'qishi va yozishi mumkin. SPSS, nomidan ko'rinib turibdiki, ijtimoiy fanlar sohasida statistik protseduralarni bajarish uchun dasturiy ta'minotdir.

Demak, tadqiqotchilar SPSS-dan psixologiya kabi ijtimoiy fan sohalarida foydalanadilar, bu yerda statistika texnikasi keng miqyosda. Ushbu usul foydalanuvchiga ma'lumotlarni taxmin qilish uchun yaxshiroq modellarni yaratish uchun etishmayotgan bo'sh joylarni to'ldirishga ruxsat beradi. Amalda, bu har qanday ma'lumotlar to'g'risida yaxshiroq qaror qabul qilishga yordam beradi.

Eng muhimi, tahlil foydalanuvchiga ma'lumotlarni boshqarish va tayyorlash tartiblarini taqdim etadi.

Bundan tashqari, SPSS ba'zi bir murakkab inferentsial va ko'p o'zgaruvchan statistik protseduralarni

o'z ichiga oladi, masalan, omil va diskriminant tahlillari, dispersiyani tahlil qilish (ANOVA) va boshqalar. Bunday vaziyatda jadvallar kabi usullar, t-sinov, xi-kvadrat sinoviva boshqalar dasturiy ta'minotning «tahlil qilish» menyusunda mavjud.

Namuna olish - dastlabki ma'lumotlar to'plamini tayyorlash va ma'lumotlarni qayta ishlash usullarini keyingi qo'llash uchun zarur bo'lgan ma'lum hajmni shakllantirish.

Oldindan ishlov berish - tahlil qilish usulini tanlash uchun oldindan ishlov berish. «Xom» ma'lumotlarni qayta ishlash kerak, ya'ni etishmayotgan qiymatlarni, o'zgaruvchan qiymatlarni, noto'g'ri qiymatlarni istisno qiling. Ba'zan ba'zi ma'lumotlarni qo'shish kerak bo'ladi. Tanlangan ma'lumotlarning miqdori aniq usulga bog'liq va u yoki bu holatda tanlangan ma'lumotlarning miqdori ortiqcha yoki etarli bo'lmasligi mumkin, keyin esa ma'lumotlar to'plami o'zgaradi yoki tahlil usuli o'zgaradi.

Transformatsiya - normallashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish usulini qondiradigan shaklga keltirish bosqichi.

Interpretatsiya - ma'lumotlarni keyingi qayta ishlash. Bu olingan ma'lumotlarni oxirgi foydalanuvchi uchun mos shaklga qayta ishlash, olingan natijalardan haqiqatda foydalanish algoritmlarini ishlab chiqish.

Ma'lumotlar qazib olishning mavjud usullarining uchta guruhidan - matematik statistika, evolyutsion modellashtirish va mashinani o'rganish - biz psixologik tadqiqotlarda qo'llaniladigan matematik statistika usullarini ko'rib chiqish bilan cheklanamiz.

Matematik statistika ob'ektga tasodifiy va oldindan aytib bo'lmaydigan ta'sirlar sharoitida optimal echimni olishga imkon beruvchi usullar asosida yotadi. Statistik dastur paketlari har qanday ma'lumotlarni statistik qayta ishlash uchun matematik tizimlardir. Eng keng tarqalgan paketlardan biri bu SPSSdir.

Amaliy dasturlarning statistik paketini tanlash tadqiqot olib boriladigan mavzu sohasiga bog'liq. Har bir statistik dastur paketi o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega, ularning aksariyati tizim spetsifikatsiyasi bilan bog'liq.

Statistika paketi uchun asosiy yo'nalish eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash hisoblanadi. SAS paketi birinchi navbatda moliyaviy tahlilga qaratilgan. SPSS Statistics dasturi psixologik, ijtimoiy, marketing va boshqa tadqiqotlarni qayta ishlashda qo'llaniladi.

Professional foydalanish uchun Statistika to'plami turli xil tahlil usullarini o'z ichiga olgan kuchli ko'p funksiyali paketdir: parametrik bo'lmagan, bir o'zgaruvchan va ko'p o'lchovli.

Statistika to'plamining grafik imkoniyatlari maksimaldir, chunki paketda har xil turdagi grafiklar va matritsalar, shuningdek, grafiklarni ko'rsatishni sozlash funktsiyalari mavjud bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta grafiklar bilan ishlashga imkon beradi va funktsiyalarning katta to'plamini taqdim etadi. uch o'lchovli grafikalar bilan ishlash uchun.

Dasturda deyarli barcha tavsiflovchi statistik ma'lumotlar mumkin, masalan, median, rejim, o'rtacha va standart og'ish va boshqa maxsus funktsiyalar. Dastur turli xil o'rnatilgan parametrlar bo'yicha ma'lumotlarni guruhlash, shuningdek, ierarxik ro'yxatlarni yaratish imkoniyatini beradi, korrelyatsiyani aniqlashning turli usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Tarqatishning ko'p turlarini qo'llab-quvvatlash Statistica paketining shubhasiz ortiqchasidir.

Standart paket chiziqli va chiziqli bo'lmagan regressiya usullarini o'z ichiga olgan modulni o'z ichiga oladi. Ushbu paketda dasturdan foydalanishni osonlashtiradigan ko'plab o'rnatilgan va plagin modullari mavjud.

SPSS Statistikasi, Ijtimoiy fanlar bo'yicha statistik to'plam gumanitar fanlar bo'yicha statistik tadqiqotlarni ta'minlashda tengsiz etakchi hisoblanadi. Ushbu tizimning modulli sxemasi tadqiqotning barcha bosqichlarida ishlash imkonini beradi: rejalashtirish, ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, natijalarni xulosa qilish.

Modullardan biri - SamplePower - rejalashtirish bosqichini taqdim etadi, bu sizga ushbu bosqichning narxini pasaytirish imkonini beradi. Ko'pgina parametrlar keyingi tadqiqotlar uchun optimal ma'lumotlar namunasini topishga imkon beradi. Murakkab namuna olish uchun ComplexSamples moduli mavjud. Ma'lumotlarni yig'ish bosqichi DataEntry moduli tomonidan taqdim etiladi. Modulda ma'lumotlarni yig'ishning ko'plab variantlari, shu jumladan Internet orqali mavjud.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilishning barcha mavjud turlari ushbu tizimga kiritilgan. Qulay interfeysning mavjudligi statistika fanini bilish darajasidan qat'iy nazar dastur bilan ishlash imkonini beradi.

Biz psixologik tadqiqot muammolarini hal qilish uchun SPSS Statistics statistik paketidan foydalanishni ko'rsatamiz.

Bizning tadqiqotimizda eng katta qiziqish - bu odamga axborotning tajovuzkor ta'sirida uning barqarorligini saqlab qolish qobiliyati. Agressiv axborot ta'siri sharoitida shaxsning optimal xulq-atvoriga uning psixologik barqarorligi yordam beradi.

Axborot ta'siri, noaniqlik yoki ma'lumot yetishmasligi sharoitida shaxsning psixologik barqarorligini o'rganishda D.A. Leontev shaxsiy salohiyat tushunchasidan foydalanadi. «Shaxsiy potensial - bu individual, to'g'ridan-to'g'ri o'lchanadigan o'zgaruvchilar emas, balki o'zaro bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilarning murakkab tashkil etilgan tizimi».

Birinchi tadqiqotlar natijalari D.A. Leontev shaxsiy potentsialning tuzilishini aniqlashga qaratilgan bo'lib, shaxsiy potentsialni tashkil etuvchi o'zgaruvchilarning uchta to'ldiruvchi guruhidan biri ekanligini taxmin qilishga imkon berdi.

Psixologiyada statistika psixologiya bo'yicha ta'lim va tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan statistik usullarni taqdim etadi. Ushbu kitob empirik tadqiqot jarayonini quyidagi etti bosqichda o'rganadi: muammoni shakllantirish, aniqlik talablarini belgilash, rejalashtirish va tahlil qilish uchun statistik modelni tanlash, eksperiment yoki so'rovni (optimal) loyihalash, eksperimentni bajarish yoki so'rov, statistik tahlil va kuzatilgan natijalarni sharhlash. SPSS dasturiy paketlaridan foydalangan holda, formulalarni minimal darajaga tushirgan holda real hayot muammolarining yechimlarini o'rganadi.

Bir o'zgaruvchan va ko'p o'lchovli usullar va eksperimental dizayn bilan bir qatorda oddiy statistikaga murojaat qiladi, masalan, namuna o'lchamlarini aniq hisoblash. Statistik test jarayonlarining xususiyatlari bo'yicha natijalarni muhokama qiladi va foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Jalolov, T. S. (2023). Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga spss yordamida matematik usullarni o'rgatishning metodik usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 323-326.

Jalolov, T. S. (2023). Python instrumentlari bilan katta ma'lumotlarni qayta ishlash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 320-322.

Akbarovna, I. S. (2023). Destruktiv axborotlarga nisbatan mafkuraviy immunitet shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida. *Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari*, 1(6), 26-29.

